

УДК 004.031; 004.75

DOI 10.5281/zenodo.18681001

Научная статья

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ОЖИДАНИЯ ПРОЦЕССА В ВЫСОКОНАГРУЖЕННОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

IDENTIFICATION OF THE PROBABILITY OF WAITING FOR A PROCESS IN A HIGH-LOAD SYSTEM FOR MOBILE APPLICATIONS

ТЕЛЕГИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Технический директор департамента мобильной разработки,
ООО «РТК ИТ».*

TELEGIN VALENTIN ALEKSANDROVICH,

*Technical Director of the Mobile Development Department,
RTK IT LLC.*

Управляемость мобильной системы при росте сложности в сетях и цифровых экосистемах — задача актуальная и сложная, решаемая обычно в условиях неопределенности и многокритериальности. Для высоконагруженной системы мобильных приложений необходимы соответствующие аналитические данные, модели и алгоритмы. В работе использовались методы анализа, синтеза, мониторинга, моделирования, марковских цепей и принятия решений. Основные результаты исследования включают системные принципы хаос-инжиниринга высоконагруженных систем для мобильных приложений и их тестирования на этапе разработки, вероятностную (марковскую) модель идентификации параметров ожидания и задержки процессов в системе, а также схему моделирования безопасности высоконагруженных систем. Кроме того, разработана процедура (алгоритм) выравнивания временного ряда ожидания процесса и оценки его времени, а также предложен подход к формализации описания высоконагруженной системы для мобильных приложений с помощью онтологий. Практическое управление высоконагруженной системой может быть сведено к оптимизационной проблеме.

Managing mobile systems with increasing complexity in networks and digital ecosystems is a pressing and complex problem, typically solved under conditions of uncertainty and multicriteria. High-load mobile application systems require appropriate analytical data, models, and algorithms. This study utilized methods of analysis, synthesis, monitoring, modeling, Markov chains, and decision making. The key findings of this study include systemic principles of chaos engineering for high-load mobile application systems and their testing during development, a probabilistic (Markov) model for identifying process wait and delay parameters in the system, and a framework for modeling the security of high-load systems. Furthermore, a procedure (algorithm) for aligning process wait times and estimating their duration has been developed, and an approach to formalizing the description of a high-load mobile application system using ontologies has been proposed. Practical management of a high-load system can be reduced to an optimization problem.

Ключевые слова: *высоконагруженные системы, мобильные приложения, хаос-инжиниринг, марковские процессы, вероятностное моделирование, идентификация.*

Key words: *high-load systems, mobile applications, chaos engineering, Markov processes, probabilistic modeling, identification.*

Введение.

Компания, занятая мобильными разработками, должна развивать цифровую инфраструктуру — основу эффективности и безопасности, мобильности и оперативности. Важно добиться динамичности, гибкости пользовательской системы, способной выдерживать высокую нагрузку (от миллиона пользовательских запросов) [7]. Мера нагруженности зависит от устойчивости, мощности экосистемы в пиковом режиме, возможности ее функциональной декомпозиции и масштабирования, кеширования часто используемых данных. Мониторинг пользовательской удовлетворенности (индекс Service Level Agreement) требует анализа предыстории перегрузок, причин аномалий, нагрузочного тестирования и балансировки [6].

На степень нагруженности влияют: число запросов, объем данных, ошибки настроек и конфигурирования, а также качество тестирования (бэк-тестирования). Особенно актуально хаос-тестирование. Хаотические потоки в мобильной системе возникают и усложняются, приводят к динамическому хаосу, поэтому важны подходы и модели, позволяющие вносить упорядоченность, снижать сложность подобных систем [2].

Цели и задачи исследования.

Цель работы: системный анализ распределенной высоконагруженной инфраструктуры для мобильных приложений, применение хаос-инжиниринга и оценка действий при выходе из строя кластера, управление процессами в высоконагруженной системе.

Задачи исследования:

- 1) составление структурно-информационной схемы риск-менеджмента высоконагруженной системы, в частности, перенаправления трафика;
- 2) идентификация вероятности ожидания процессов в системе.

Методы исследования.

Исследование проводилось на базе анализа-синтеза, инфологического и математического моделирования, теории вероятностей (в частности, марковских цепей) и принятия решений.

Принималась во внимание гипотеза, что исследуемая система для мобильных приложений является высоконагруженной и распределенной, а также функционирует в условиях хаоса (неопределенности). Поэтому применялся метод хаос-тестирования, ситуационного хаос-моделирования и нагрузочного тестирования.

Результаты исследования.

1. Эффективное нагрузочное тестирование систем для мобильных приложений в условиях хаос-инжиниринга.

Для решения этой проблемы применяют инструментарий хаос-инжиниринга, в частности ChaosETH, ChaosEater. В бессерверных архитектурах применяют хаос-тестирование. Когда сегмент (узел) выходит из строя, весь трафик автоматически направляется на иной, устойчивый. Генерируются и поддерживаются сценарии сбоев для идентификации или подтверждения гипотез по выходу из строя мобильного кластера (доказательства перенаправления трафика).

Хаос-тестирование высоконагруженных систем для мобильных приложений позволяет не только вести мониторинг пользовательского поведения, ситуаций, приведших к сбою, но и мониторинг реагирования и оценки последствий хаоса. Например, отключая модули, формируя задержки в сетевых запросах, оценивая эффективность самовосстановления. Это важно при принятии решений о перенаправлении потоков.

В условиях хаос-инжиниринга отметим нижеследующие системные принципы [9]:

- 1) избыточности (отказ одного узла ведет к его замещению другим);
- 2) повтора (повторение операции с задержками);

- 3) балансировки (распределение нагрузки в мобильной системе для страховки от перегрузки кластера);
- 4) автоконтроля, автовосстановления (автомониторинга элементов, кластеров системы с ее автовосстановлением после сбоя);
- 5) контролируемости среды (изменения системы документируются и управляются);
- 6) измеримости (сбора данных о нагрузке и устойчивости системы).

Хаос-инжиниринг позволяет тестировать систему на этапе разработки, являясь частью DevOps [4]. Это позволит снизить до приемлемых уровней корпоративные риски [10].

Важно прогнозировать вероятность ожидания критических ситуаций (атак), организовать адаптивную защиту. В реальной ситуации это сложно и дорого выполнить, поэтому используют хаос-тестирование.

На рис. 1 приведена схема моделирования безопасности высоконагруженных систем для мобильных приложений.

Рис. 1. Схема имитационного риск-моделирования системы для мобильных приложений

Хаос-инжиниринг — подход инновационный, направленный на работу в условиях неопределённости, особенно, при неожиданных сбоях. Подход направлен на приобретение практических навыков и подготовку к реальным ситуациям, сбоям. Он позволяет получать опыт в реальных условиях сбоев, тестировать различные стратегии сбоев и реагирования на них.

2. *Идентификация вероятности ожидания процесса в высоконагруженной системе для мобильных приложений.*

В системе, ориентированной на мобильные приложения, для эффективного управления потребуется знание (экспертно-эвристическое, вероятностно-статистическое) параметров системы. Не только перечня, но и значений. Особенно актуально знать параметры ожидания, задержки процесса, соревнования процессов за предоставление ресурсов.

Рассмотрим такую задачу и ее модель на основе марковских цепей.

Пусть рассматриваются две высоконагруженные системы A и B , находящиеся в условиях соревнования, которое описывается марковскими процессами, моделируемыми сетью Петри [8], у которой φ_A и φ_B — плотности распределения времени пребывания в высоконагруженных состояниях, t_0 — стартовое время, t_1 — конечное время соревнования.

Плотность распределения ожиданий завершения процесса в системе A и B , соответственно определим нижеследующими зависимостями:

$$f_A = \frac{H(t) \int_0^\infty \varphi_A(\tau)\varphi_A(t + \tau)d\tau}{\int_0^\infty F_A(t)dF_A}, f_B = \frac{H(t) \int_0^\infty \varphi_B(\tau)\varphi_B(t + \tau)d\tau}{\int_0^\infty F_B(t)dF_B}.$$

где $H(t)$ — единичная функция Хевисайда, определяемая формулой:

$$H(t) = \{0, t < 0, 1, t \geq 0.$$

Можно определить ее как первообразную дельта-функции Дирака $\delta(z)$:

$$H(t) = \int_{-\infty}^t \delta(z)dz.$$

Для идентификации плотностных параметров ожидания процессом A завершения процесса B можно воспользоваться процедурой, являющейся развитием процедуры работы [1]:

- 1) устанавливаем начало итерационного процесса: $i := 1$;
- 2) генератором RND (рандомайзером) определяются значения вспомогательной и распределенной равномерно случайной величины $\tau, 0 < \tau < 1$;
- 3) находятся решения t_A, t_B уравнений:

$$\Phi(t_A) = \tau, \quad \Psi(t_A) = \tau,$$

где $\Phi(t), \Psi(t)$ определяют случайные интервалы положительности и отрицательности случайных интервалов:

$$\int_0^\infty \Phi(t)d\Psi(t), \int_0^\infty \Psi(t)d\Phi(t);$$

- 4) если $t_A > t_B$, то массив пополняется значением $t_B - t_A$, иначе добавляется $t_A - t_B$;
- 5) $i := i + 1$;
- 6) если $i < N$, то переход к п. 2, иначе — переход к п. 7 (завершение имитационного процесса);
- 7) находится вероятность ожидания процессом A процесса B ;
- 8) находится среднее ожидание процессом A процесса B ;
- 9) находится дисперсия ожидания процессом A процесса B ;
- 10) находится вероятность ожидания процессом B процесса A ;
- 11) находится среднее ожидание процессом B процесса A ;
- 12) находится дисперсия ожидания процессом B процесса A ;
- 13) производится выравнивание временного ряда ожидания процессом A процесса B ;
- 14) производится выравнивание временного ряда ожидания процессом B процесса A .

Мониторинговая и управляющая подсистемы A и B должны в реальном времени предоставлять возможности:

- 1) сбора и учета статистики по работе (устойчивости) серверов высоконагруженной системы;
- 2) доступности серверов и портов управления системы;
- 3) виртуального кластера серверов для общего start-стопа, конфигурирования-реконфигурирования;
- 4) удаленного и параметризованного управления процессами, особенно в многопоточном режиме;
- 5) нагрузочного тестирования [3], стресс-тестирования (часто отождествляемых).

Устойчиво функционирующая мобильная система должна быть не только модифицируемой по отдельным модулям, но и параметризуемой, настраиваемой на различные сценарии и режимы путем изменения параметров без вмешательства в структуры и сами модули.

Пример. Если взять логистическую регрессионную зависимость, то для идентификации параметров можно использовать метод максимального правдоподобия с логарифмической функцией правдоподобия вида:

$$L(x) = \sum_{i=1}^n (y f(x) + (1 - y)(1 - f(x))),$$

где,

$$p(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-wx}},$$

x — вход, y — выход, w — вес (взвешенный коэффициент).

Работу мобильной высоконагруженной системы при ее моделировании, формализации следует представить концептуально, например, онтологиями [5]. Представим ее алгебраическим графом $G = \langle V, E, M, L \rangle$, где V — кортеж вершин, L — кортеж отношений, E — кортеж дуг (l_i, l_j) , $l_i, l_j \in L$, M — функция весов дуг (разметки), $M: E \rightarrow L$.

Онтологии базируются на категориях: «Понятия», «Отношения», «Экземпляры», «Аксиомы» [10] и др. Тезаурус знаний в области мобильных систем должен включать: «Мобильность», «Отклик», «Ожидание», «Завершение процесса», «Релевантность процессу», «Нагружение» и др.

Обсуждение.

Актуально выявлять уязвимости, трудно обнаруживаемые традиционными подходами, с помощью «мягких» (Agile) моделей.

Перспективным инструментарием исследования мобильных систем в условиях слабой структурированности, информационной защищенности и высокой нагруженности систем являются фрактальные структуры. Используя эффект самоподобия, показатель Херста можно оценить устойчивость трафика, а также дифференцировать рассмотренные выше временные ряды на случайные и неслучайные даже при «не гауссовом» распределении (невыполнении классических гипотез распределения).

Это позволит хранить изменения во «фрактальной памяти», если даже нет действий, и эволюционировать экосистеме, способность к внутреннему развитию, росту эволюционного потенциала.

Заключение.

В обеспечение гибких возможностей высоконагруженной системы для мобильных приложений должны участвовать фреймворки, готовые модули, разработанные с участием про-

ектировщиков, аналитиков, веб-мастеров (программистов, дизайнеров и др.) и математиков-«модельеров».

Нелинейная модель прояснит бифуркационную картину качественного перехода от равновесного состояния к хаосу через катастрофический скачок (бифуркацию).

Исследование имеет различные направления своего развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акиншин Р.Н., Ивутин А.Н., Есиков Д.О., Страхов И.А. Применение математического аппарата сетей Петри-Маркова для определения временных и вероятностных характеристик системы управления высоконагруженными веб-порталами с повышенной отказоустойчивостью // Научный вестник МГТУ ГА. 2014. Вып. 210. С. 87–90.
2. Гуляев Ю.В., Беляев Р.В., Воронцов Г.М., Залогин Н.Н., Калинин В.И. и др. Информационные технологии на основе динамического хаоса для передачи, обработки, хранения и защиты информации // Информационные технологии. 2018. №10(2). С. 279–312.
3. Климов С.М. Имитационные модели испытаний важных информационных объектов в условиях компьютерных атак // Известия ЮФУ. Технические науки. 2016. №8. С. 27–36.
4. Клюковкин Г.К. Design-for-Failure как принцип проектирования корпоративных backend-систем. Роль науки и высших технологий в обеспечении социально-экономического развития государства: сборник трудов. Международная научно-практическая конференция. Белгород: ООО АПНИ. 2021. С. 11–17. DOI 10.5281/zenodo.15872158.
5. Константинова Н.С., Митрофанова О.А. Онтологии, как системы хранения знаний. СПбГУ. 2006. URL: https://masters.donntu.ru/2012/iii/orlova/library/building_ontologies.pdf (дата доступа: 26.11.2025).
6. Радостаев Д. К., Никитина Е. Ю. Стратегия миграции программного кода из монолитной архитектуры в микросервисы // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2021. №2(53). С. 65–68. DOI 10.17072/1993-0550-2021-2-65-68.
7. Смирнов Н.А., Червяков Л.М., Бычкова Н.А. Повышение эффективности поисковых запросов высоконагруженных приложений // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2025. Вып. 2. С. 152–158.
8. Язов Ю.К., Анищенко А.В., Суховерхов А.С. Основы теории составных сетей Петри-Маркова и их применения для моделирования процессов реализации угроз безопасности информации в информационных системах: монография. Санкт-Петербург: Сциентиа. 2024. 194 с.
9. Basiri A., Behnam N., de Rooij R., Hochstein L., Kosewski L. et al. Chaos Engineering // IEEE Software. 2016. No. 3(33). P. 3541. DOI 10.1109/MS.2016.60.
10. Kaziev V.M., Shapsigov A.H. Business Infrastructure Resilience to IT Infrastructure Risks and Its Modeling / International Workshop on Advanced Information Security Management and Applications (AISMA-2024). Conference proceedings. 2024. Vol. 863. P. 124–131. DOI 10.1007/978-3-031-72171-7_13.

Поступила в редакцию: 02.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Телегин В. А., 2026.